

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396353>

УДК 629.1.04

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОТОКА РАБОЧЕЙ
ЖИДКОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ**

С.З. Бовшовский,

преп. кафедры автомобильной подготовки, к.т.н., доц.

В.А. Кунцман,

начальник кафедры автомобильной подготовки, к.т.н., доц.,

Военный университет,

г. Москва

И.А. Мурог,

дир., д.т.н., проф.,

Рязанский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Московский

политехнический университет»,

г. Рязань

Аннотация: В статье представлены математическое и физическое моделирование теплогидравлического потока рабочей жидкости гидравлического рулевого усилителя (ГРУ) автомобиля на базе теории силового потока. В статье изложена методика применения теории силового потока к анализу гидравлической схемы рулевого усилителя, позволяющая на макроуровне определить основные скоростные, силовые и мощностные факторы расчета. В результате этого, впервые, с помощью систем уравнений теплового и гидравлического мощностных балансов была получена математическая модель температурного напора рабочей жидкости ГРУ, позволившая определить аналитическую зависимость между температурным режимом и КПД, минуя расчет непосредственно потерь мощности. Полученная математическая модель является основой для расчета теплового баланса гидравлического рулевого усилителя. Кроме того, в работе разработана физическая модель регулятора давления рабочей жидкости в ГРУ, применение которого

позволяет увеличить КПД ГРУ при максимально допустимом давлении.

Ключевые слова: гидравлический рулевой усилитель, рабочая жидкость, теплогидравлический поток, температурный режим, математическая модель, регулятор давления

MATHEMATICAL AND PHYSICAL MODELING OF THE THERMAL-HYDRAULIC FLOW OF THE WORKING FLUID OF THE HYDRAULIC POWER STEERING

S.Z. Bovshovsky,

teacher Department of Automotive Training, Ph.D., Associate Professor

V.A. Kuntsman,

Head of the Department of Automotive Training, Ph.D., Associate

Professor,

military university,

Moscow city

I.A. Murog,

director, doctor of technical sciences, professor,

Ryazan Institute (branch) FGAOU VO "Moscow Polytechnic University",

Ryazan

Annotation: The article presents mathematical and physical modeling of the thermal-hydraulic flow of the working fluid of a hydraulic power steering (GRU) of a car based on the theory of power flow. The article describes a technique for applying the theory of power flow to the analysis of the hydraulic circuit of the power steering, which allows at the macrolevel to determine the main speed, power and power factors of calculation. As a result, for the first time, using the systems of equations of thermal and hydraulic power balances, a mathematical model of the temperature difference of the GRU working fluid was obtained, which made it possible to determine the analytical relationship between the temperature regime and efficiency, bypassing the calculation of power losses directly. The resulting mathematical model is the basis for calculating the thermal balance of the hydraulic power steering. In addition, a physical model of the pressure regulator of the working fluid in the GRU

has been developed in the work, the use of which makes it possible to increase the efficiency of the GRU at the maximum allowable pressure.

Keywords: hydraulic power steering, working fluid, thermal-hydraulic flow, temperature regime, mathematical model, pressure regulator

При проектировании новых образцов автомобильной техники (АТ), необходимо учитывать значимость проблемы обеспечения таких эксплуатационных свойств автомобиля, как управляемость, устойчивость, маневренность и безопасность.

Одним из направлений повышения активной безопасности является установка усилителя в рулевом управлении, позволяющего уменьшить физическую нагрузку на водителя при поворотах рулевого колеса.

Основными показателями эксплуатационно-технических свойств АТ, являются управляемость, устойчивость и проходимость [1]. От выбора рациональных параметров этих свойств зависит эффективность использования АТ в целом [2].

В сложных дорожных условиях движения АТ с различной кривизной и радиусами поворота [2] водитель будет постоянно воздействовать на рулевое управление, что определяет повышенные требования к параметрам его конструкции.

При движении АТ в ухудшенных дорожных условиях и вне дорог все узлы и агрегаты подвержены высоким нагрузкам, а при частом маневрировании – особенно узлы рулевого управления. Эксплуатация АТ в таких тяжёлых условиях (когда действуют большие силы, препятствующие повороту колёс, водитель вынужден длительное время удерживать рулевое колесо в крайнем положении) приводит к перегреву рабочей жидкости и элементов гидравлического рулевого усилителя (ГРУ) и, как следствие, нарушению его работы [3].

При эксплуатации в районах жаркого климата и пустынно-песочной местности, которые занимают около 10 % территории нашей страны, в ГРУ увеличивается склонность рабочих жидкостей к пенообразованию, вследствие чего снижается рабочее давление,

возрастает отложение смол, ухудшается работоспособность гидравлического рулевого усилителя [4].

Таким образом, при проектировании ГРУ необходимо учитывать его теплогидравлические характеристики в зависимости от дорожных и метеорологических условий эксплуатации АТ.

Формирование расчетной схемы математической модели ГРУ.

В работе, в качестве расчетной схемы, принята гидравлическая схема ГРУ автомобиля Урал-4320-0010-31.

Анализ методик расчета показал [4-8, 12], что ГРУ представляет собой сложную комплексную систему, в которой происходят преобразования механических, гидравлических и тепловых потоков, каждый из которых рассчитывается по своим законам. В связи с этим для определения единых принципов расчета ГРУ в качестве теоретической базы принята теория силового потока (ТСП), разработанная А. С. Антоновым [9].

Согласно этой теории ГРУ можно представить в виде отдельных силовых потоков: механического, гидравлического и теплового. Для формирования расчетной схемы в качестве силового фактора механического потока принят момент M (Нм), а в качестве скоростного – угловая скорость вала ω (рад/с) [10]. В качестве силового фактора гидравлического потока принят массовый расход жидкости q (кг/с), а в качестве скоростного – напор H (м) [10]. В качестве силового фактора теплового потока принята полная теплоемкость массового расхода жидкости $W_{рж}$ (Вт/°С), а в качестве скоростного – температура жидкости T (°С) [10]. Произведение силовых и скоростных факторов позволяет соответственно получить мощностной фактор механического потока – механическую мощность $N = M\omega$, мощностной фактор гидравлического потока – гидравлическую мощность $N^Г = qH$, мощностной фактор теплового потока – мощность теплового потока $Q = WT_c$ единой размерностью Вт [10].

Расчетная схема ГРУ (рис. 1) включает в себя следующие три типа узловых точек: разветвляющую, кинетическую и обобщенную. В разветвляющей узловой точке происходит преобразование только силовых факторов, а в кинетических – скоростных. Обобщенная узловая точка – объединение кинетических и разветвляющих узловых

точек. В ней происходит одновременно преобразование силовых и скоростных факторов:

Рисунок 1 – Расчетная схема ГРУ

(Д – двигатель; Н – насос, УР – устройство распределительное, СЦП – силовой цилиндр (правая полость); СЦЛ – силовой цилиндр (левая полость); С – силовой механизм поворота колес; Р – радиатор; Ф – фильтр; МБ – масляный бачок).

В кинетических узловых точках происходит преобразование только скоростных факторов – напора или температуры жидкости. В насосе и силовом цилиндре (обобщенные узловы точки) осуществляется аккумуляция потерь гидравлической мощности, а в двигателе и силовом механизме поворота колес осуществляется

преобразование механической мощности. При постоянно подводимой мощности к насосу силовой фактор гидравлического потока не изменяется.

Потери напора в расчетной схеме ГРУ условно связаны с масляным бачком. Теплогидравлический поток перераспределяется от ГРУ в радиатор охлаждения. В радиаторе охлаждения осуществляется преобразование скоростного потока – температуры рабочей жидкости и преобразование мощностного фактора – мощность теплового потока.

Основными силовыми потоками в расчетной схеме ГРУ являются механический и гидравлический потоки, а относительным – тепловой поток.

Математическое моделирование распределения теплогидравлического потока рабочей жидкости в ГРУ.

Для каждого потока отдельно составлено уравнение неразрывности баланса в узловых точках. Расчетная схема ГРУ (рис. 1) содержит всего один контур, который не содержит разветвляющих точек, поэтому массовый расход жидкости q при постоянной частоте вращения насоса будет постоянным. Изменению будут подвергаться только скоростные и мощностные характеристики гидравлического и теплового потоков. В связи с этим, для составления уравнений баланса используется второй и третий принципы ТСП. Согласно второму принципу ТСП сумма скоростных факторов замкнутого потока равна нулю [9]:

$$\sum_{k=1}^n T_k = 0, \quad (1)$$

где T_k – скоростной фактор k – потока;

n – количество потоков.

В расчетной схеме (рис. 1) преобразование скоростного фактора – температуры теплового потока – происходит во всех элементах гидравлического рулевого усилителя, причем повышение температуры происходит в основном в распределителе и силовом цилиндре, а понижение – в радиаторе и масляном бачке.

В замкнутом контуре для кинетических узловых точек преобразование скоростного фактора – температуры будет соответственно определяться [10]:

$$T_n = T_1 - T_2, \tag{2}$$

$$T_{yp} = T_3 - T_4, \tag{3}$$

$$T_{cu} = T_5 - T_6, \tag{4}$$

$$T_p = T_7 - T_8, \tag{5}$$

$$T_{\phi} = T_9 - T_{10}, \tag{6}$$

$$T_{m6} = T_{11} - T_{12}, \tag{7}$$

где $T_n, T_{yp}, T_{cu}, T_p, T_{\phi}, T_{m6}$ – температуры соответственно в насосе, в устройстве распределительном, в силовом цилиндре, в радиаторе, в фильтре, в масляном бачке, °C;

$T_{1,2}, T_{3,4}, T_{5,6}, T_{7,8}, T_{9,10}, T_{11,12}$ – температура рабочей жидкости в соответствующих каналах контура (рис. 1).

Согласно третьему принципу ТСП сумма мощностей всех потоков, подводимых и отводимых от узловой точки равна нулю [9]

$$\sum_{i=1}^n N_i = 0, \tag{8}$$

где $-N_i$ – мощностной фактор i -го потока.

К каждой обобщенной узловой точке расчетной схемы применяется третий принцип ТСП и, считая все выходные силовые потоки отрицательными, а все входные – положительными, для распределительного устройства определяется баланс теплового потока, который имеет вид [10]:

$$Q_2 - Q_1 - Q_{py} = 0, \tag{9}$$

где Q_1 – мощность теплового потока рабочей жидкости гидравлической линии между выходом из распределительного устройства и входом радиатор, Вт;

Q_2 – мощность теплового потока рабочей жидкости на входе в распределительное устройство, Вт;

Q_{py} – теплота, передаваемая распределительным устройством окружающей среде, Вт.

для радиатора

$$Q_5 - Q_3 - Q_p = 0, \tag{10}$$

где Q_5 – мощность теплового потока рабочей жидкости на входе в радиатор, Вт;

Q_3 – мощность теплового потока рабочей жидкости на выходе из радиатора, Вт;

Q_p – теплорассеивающая способность радиатора, Вт;

для масляного бачка

$$Q_3 - Q_4 - Q_{мб} = 0, \quad (11)$$

где Q_4 – мощность теплового потока рабочей жидкости на выходе из масляного бачка и на входе в насос, Вт;

$Q_{мб}$ – теплота передаваемая масляным бачком окружающей среде, Вт;
для насоса

$$N_d - N_n^r - \Delta N_n = 0, \quad (12)$$

где N_d – механическая мощность, подводимая от двигателя, Вт;

N_n^r – гидравлическая мощность отводимая от насоса, Вт;

ΔN_n – потери мощности, Вт.

Согласно ТСП [9] энергетические возможности гидропривода полностью характеризуются его мощностью. Баланс мощности можно представить в виде

$$N_{ex} = N_{вых} + \Delta N, \quad (13)$$

где N_{ex} – входная мощность, Вт;

$N_{вых}$ – выходная мощность, Вт;

ΔN – потери мощности в гидроприводе, Вт.

Энергетический баланс гидравлического рулевого усилителя будет иметь вид

$$N_{ex} = N_{вых} + \Delta q_n p + \Delta N_n + \Delta p_l q + \Delta p_{рад} q + \Delta p_\phi q + \Delta p_{сц} q + \Delta N_{сц}. \quad (14)$$

Все потери мощности гидропривода преобразуются в тепло.

Таким образом, полученная расчетная схема отражает в общем виде процессы преобразования механического, гидравлического и теплового потоков ГРУ, так как их силовые, скоростные и мощностные факторы связаны между собой вторым и третьим принципами теории силового потока.

Непосредственное определение КПД ГРУ осложняется тем, что теоретически и практически очень сложно определить потери во всех точках характеристики ГРУ. Единственная точка характеристики, которая может быть определена расчетом достоверно это величина максимального КПД [10].

В общем виде уравнение суммарных потерь мощности ГРУ имеет вид [10]

$$\sum \Delta N = N_{ex} - N_{вых} \tag{15}$$

Так как в формуле (15) неизвестно значение $N_{вых}$, то данное уравнение находится через КПД. Затем, можно определить аналитическую связь между потерями мощности и КПД ГРУ

$$\sum \Delta N = N_{ex} (1 - \eta_{ГРУ}) \tag{16}$$

откуда

$$\eta_{ГРУ} = \frac{N_{ex} - \sum \Delta N}{N_{ex}} \tag{17}$$

Для дальнейшего описания математической модели, которая включает параметр $\sum \Delta N$ в формуле (17), суммарные потери мощности преобразуются в тепло [10], то есть в работе выдвинута гипотеза о том, что суммарные потери на установившихся режимах работы ГРУ равны количеству теплоты, которое необходимо отвести от ГРУ

$$\sum \Delta N = Q_{ГРУ} \tag{18}$$

Таким образом, целью математической модели является определение количества отводимого тепла на установившихся режимах работу ГРУ, для того чтобы в последующем определять КПД ГРУ.

Переменными параметрами математической модели механического потока являются: угловая скорость вала насоса ω_n , скорость движения штока поршня $V_{ш}$ силового цилиндра, входная мощность N_{ex} , а для теплового потока – количество теплоты $Q_{ГРУ}$, отводимое от ГРУ [10].

Для составления системы уравнений теплового баланса используются уравнения (10), (11) и (12) неразрывности тепловых потоков в узловых точках, в результате получена система уравнений [10]:

$$\left. \begin{aligned} Q_2 - Q_1 - Q_{2в} &= 0, \\ Q_5 - Q_3 - Q_p &= 0, \\ Q_3 - Q_4 - Q_{3в} &= 0. \end{aligned} \right\} \tag{19}$$

В систему уравнений подставляются значения силового и скоростного факторов теплогидравлических потоков:

$$\left. \begin{aligned} W_{рж}T_1 - W_{рж}T_4 - Q_{рв} &= 0, \\ W_{рж}T_5 - W_{рж}T_7 - Q_p &= 0, \\ W_{рж}T_7 - W_{рж}T_{12} - Q_{мб} &= 0. \end{aligned} \right\} (20)$$

Для определения $Q_{рв}$, Q_p , $Q_{мб}$, согласно ТСП, необходимо использовать уравнение характеристик. Для $Q_{рв}$ уравнение имеет вид [10]

$$Q_{рв} = K_1 F_1 (T_{ур} - T_{воз}), \quad (21)$$

где K_1 – коэффициент теплопередачи устройства распределительного, Вт/м²°С;

F_1 – поверхность охлаждения распределительного устройства, м²;

$T_{воз}$ – средняя температура воздуха, °С.

Для Q_p уравнение имеет вид [10]

$$Q_p = K_2 F_2 (T_p - T_{воз}), \quad (22)$$

где K_2 – коэффициент теплопередачи радиатора, Вт/м²°С;

F_2 – поверхность охлаждения радиатора, м².

Для $Q_{мб}$ уравнение имеет вид [10]

$$Q_{мб} = K_3 F_3 (T_{мб} - T_{воз}), \quad (23)$$

где K_3 – коэффициент масляного бочка, Вт/м²°С;

F_3 – поверхность масляного бочка, м².

Из системы уравнений (2.20) определяется $T_1 - T_{12} = \Delta T_{рж}^{ГРУ}$ – температурный напор рабочей жидкости

$$T_1 - T_{12} = \frac{Q_{рв} + Q_p + Q_{мб}}{W_{рж}}, \quad (24)$$

или

$$\Delta T_{рж}^{ГРУ} = \frac{K_1 F_1 (T_{ур} - T_{воз}) + K_2 F_2 (T_p - T_{воз}) + K_3 F_3 (T_{мб} - T_{воз})}{C_{рж} q}, \quad (25)$$

где $C_{рж}$ – удельная теплоемкость рабочей жидкости, Дж/кг°С.

Таким образом, разработана математическая модель установившегося температурного напора рабочей жидкости ГРУ.

Далее определяется аналитическая зависимость между температурным напором рабочей жидкости и КПД ГРУ. Для этого используется зависимость (16), которая подставляется вместо $\sum \Delta N$ количества теплоты, отводимого от ГРУ. В результате получено уравнение

$$Q_{ГРУ} = N_{вх} (1 - \eta_{ГРУ}). \quad (26)$$

После подстановки в формулу (26) вместо мощностных факторов произведение их скоростных и силовых факторов получена формула

$$W_{рж} \Delta T_{рж}^{ГРУ} = M_n \omega_n (1 - \eta_{ГРУ}), \quad (27)$$

и определен КПД ГРУ

$$\eta_{ГРУ} = 1 - \frac{\Delta T_{рж}^{ГРУ} C_{рж} q}{M_n \omega_n}. \quad (28)$$

Аналитическая формула (28) КПД ГРУ получена впервые. Ее анализ показывает, что повышение температурного напора рабочей жидкости ведет к уменьшению КПД ГРУ и, наоборот, с уменьшением теплового напора рабочей жидкости КПД ГРУ повышается. Следовательно, зная температурный напор рабочей жидкости, можно определить КПД ГРУ на любых режимах его работы.

Физическая модель автомата разгрузки насоса ГРУ.

Для понижения температурного напора необходимо снизить температуру рабочей жидкости ГРУ. Так как основным источником нагрева является насос гидравлического рулевого усилителя, то необходимо снизить количество выделяемого тепла в насосе ГРУ. Количество выделяемого тепла в насосе ГРУ определяется [11]

$$Q_n = p_n q_n \left(\frac{1}{\eta_n} - 1 \right), \quad (29)$$

где Q_n – количество тепла, выделяемое в гидравлической системе на выходе из насоса за 1 с, Вт;

p_n – давление в гидравлической системе на выходе из насоса, Па;

q_n – производительность насоса, м³/с;

η_n – КПД насоса.

Для снижения Q_n необходимо уменьшить p_n в насосе ГРУ и сохранить его в силовом цилиндре ГРУ.

Разработанная гидравлическая система ГРУ позволяет выполнить эти условия путем установки автомата разгрузки насоса [10]. Принципиальная схема гидравлического рулевого усилителя с автоматом разгрузки насоса представлена на рисунке 2.

Гидравлический рулевой усилитель транспортного средства работает следующим образом.

Рисунок 2 – Принципиальная схема гидравлического рулевого усилителя с автоматом разгрузки насоса

- (1 – напорная магистраль; 2 – пластинчатый насос;
 3 – предохранительный клапан; 4 – золотник; 5 – силовой цилиндр;
 6 – сливная магистраль; 7 – радиатор охлаждения; 8 – бачок;
 9 – автомат разгрузки насоса; 10 – обратный клапан;
 11 – управляемый закрытый клапан; 12 – соединительная магистраль;
 13 – управляющий клапан; 14 – соединительная магистраль)

При достижении давления в насосе ГРУ 7,5 МПа управляющий клапан 13 открывается, рабочая жидкость из напорной магистрали 1 через соединительную магистраль 14 поступает к управляемому закрытому клапану 11, который соединяет напорную магистраль 1 со сливной магистралью 6. Одновременно закрывается обратный клапан 10, и напорная магистраль 1, после предохранительного клапана 3, отключается от пластинчатого насоса 2. Рабочая жидкость подается из бачка 8 пластинчатым насосом 2 через управляемый закрытый клапан 11, радиатор охлаждения 7 в бачок 8, тем самым осуществляется разгрузка пластинчатого насоса 2.

Давление масла в системе перед обратным клапаном 10 падает до (2,0-2,5) МПа, температура рабочей жидкости снижается до нормальной рабочей температуры плюс 60 °С.

Понижение давления в магистрали 1 после обратного клапана 10, приводит к закрытию управляющего клапана 13 и управляемого закрытого клапана 11.

Таким образом, автомат разгрузки насоса позволяет предотвратить перегрев пластинчатого насоса и предохранить детали гидравлического рулевого усилителя от чрезмерных нагрузок, повысить КПД ГРУ.

На основании теоретических результатов исследований, представленных в статье, можно сделать следующие выводы:

1. На основании теории силового потока сформирована расчетная схема, учитывающая все потоки, преобразуемые в ГРУ. В результате этого, впервые, с помощью систем уравнений теплового и гидравлического мощностных балансов была получена математическая модель температурного напора рабочей жидкости ГРУ, позволившая определить аналитическую зависимость между температурным режимом и КПД, минуя расчет непосредственно потерь мощности.

2. Разработана физическая модель регулятора давления рабочей жидкости в ГРУ, применение которого позволяет увеличить КПД ГРУ при максимально допустимом давлении.

Список литературы

[1] Литвинов А.С. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств [Текст] / А.С. Литвинов, Я.Е. Фаробин. – Москва: Машиностроение, 1989. 240 с.

[2] Паньков Н.П. Основы эффективности применения армейской автомобильной техники [Текст] / Н.П. Паньков. – Ленинград: ВОЛАТТ, 1979. 308 с.

[3] Балабин И.В. Испытание автомобилей [Текст] / И.В. Балабин, В.А. Куров, С.А. Лаптев. – Москва: Машиностроение, 1988. 192 с.

[4] Чайковский И.П. Рулевые управления автомобилей [Текст] / И.П. Чайковский, П.А. Саломатин. – Москва: Машиностроение, 1987. 176 с.

[5] Гинцбург Л.Л. Гидравлические усилители рулевого управления автомобилей [Текст] / Л.Л. Гинцбург. – Москва: Машиностроение, 1972. 121 с.

[6] Лысов М.И. Рулевые управления автомобилями [Текст] / М.И. Лысов. – Москва: Машиностроение, 1972. 344 с.

[7] Антонов А.С. Армейские автомобили [Текст]. Ч. 2. Ходовая часть и органы управления / А.С. Антонов, М.М. Запрыгаев, Л.К. Крылов, Е.И. Магидович, М.М. Щукин. – Москва: Издательство МО СССР, 1970. 480 с.

[8] Оsepчугов В.В. Автомобиль, анализ конструкций, элементы расчета [Текст] / В.В. Оsepчугов, А.К. Фрумкин. – Москва: Машиностроение, 1989. 304 с.

[9] Антонов А.С. Комплексные силовые передачи. Теория силового потока и расчет передающих систем [Текст] / А.С. Антонов. – Ленинград: Машиностроение, 1981. 496 с.

[10] Бовшовский С.З. Метод определения эффективности режимов работы гидравлических рулевых усилителей военной автомобильной техники [Текст] / С.З. Бовшовский. – Рязань: РВВДКУ, 2016. 110 с. ISBN 978-5-4331-0110-4.

[11] Шухман С.Б. Теория силового привода колес автомобилей высокой проходимости [Текст] / С.Б. Шухман, В.И. Соловьев, Е.И. Прочко. – Москва: Агробизнесцентр, 2007. 336 с.

[12] Мурог И.А. Научные методы совершенствования трансмиссии и рулевого управления при модернизации автомобилей многоцелевого назначения [Текст]: дис. д-ра тех. наук: 05.05.03: защищена 03.07.2013; утв. 09.12.2013 / И.А. Мурог – Челябинск, 2013. 277 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Litvinov A.S. Car: Theory of operational properties [Text] / A.S. Litvinov, Ya.E. Farobin. – Moscow: Mashinostroenie, 1989. 240 p.

[2] Pankov N.P. Fundamentals of the effectiveness of the use of army automotive equipment [Text] / N.P. Pankov. – Leningrad: VOLATT, 1979. 308 p.

[3] Balabin I.V. Car testing [Text] / I.V. Balabin, V.A. Kurov, S.A. Laptev. – Moscow: Mashinostroenie, 1988. 192 p.

[4] Tchaikovsky I.P. Steering controls of cars [Text] / I.P. Tchaikovsky, P.A. Salomatin. – Moscow: Mashinostroenie, 1987. 176 p.

[5] Gintsburg L.L. Hydraulic power steering of cars [Text] / L.L. Gunzburg. – Moscow: Mashinostroenie, 1972. 121 p.

[6] Lysov M.I. Steering controls of cars [Text] / M.I. Lysov. – Moscow: Mashinostroenie, 1972. 344 p.

[7] Antonov A.S. Army vehicles [Text]. Part 2. Chassis and controls / A.S. Antonov, M.M. Zapryagaev, L.K. Krylov, E.I. Magidovich, M.M. Schukin. – Moscow: Publishing House of the USSR Ministry of Defense, 1970. 480 p.

[8] Osepchugov V.V. Car, structural analysis, calculation elements [Text] / V.V. Osepchugov, A.K. Frumkin. – Moscow: Mashinostroenie, 1989. 304 p.

[9] Antonov A.S. Complex power transmissions. Theory of power flow and calculation of transmission systems [Text] / A.S. Antonov. – Leningrad: Mashinostroenie, 1981. 496 p.

[10] Bovshovsky S.Z. Method for determining the efficiency of operating modes of hydraulic power steering boosters of military vehicles [Text] / S.Z. Bovshovsky. – Ryazan: RVVDKU, 2016. 110 p. ISBN 978-5-4331-0110-4.

[11] Shukhman S.B. Theory of the power drive of the wheels of off-road vehicles [Text] / S.B. Shukhman, V.I. Solovyov, E.I. Prochko. – Moscow: Agrobusinesscenter, 2007. 336 p.

[12] Murog I.A. Scientific methods for improving transmission and steering in the modernization of multi-purpose vehicles [Text]: dis. Dr. tech. Sciences: 05.05.03: defended 07.03.2013: approved. 09.12.2013 / I.A. Murog – Chelyabinsk, 2013. 277 p.

© С.З. Бовшовский, В.А. Кунцман, И.А. Мурог, 2022

Поступила в редакцию 12.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Бовшовский С.З., Кунцман В.А., Мурог И.А. Математическое и физическое моделирование теплогидравлического потока рабочей жидкости гидравлического рулевого усилителя // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 38-52. URL: <https://ip-journal.ru/>